

Desafíos y potencialidades de la educación a distancia durante la crisis de COVID-19: Percepciones de maestros y actores clave de la República Dominicana

✉ **Pérez, Daily**
USAID,
República Dominicana

Mann, Jason Edward
LAC-READS,
Estados Unidos

Tipo de investigación: Cualitativa

Objetivos y preguntas de investigación

Este estudio se realiza en el marco del Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR), una iniciativa de la Oficina de USAID para América Latina y el Caribe implementada por el American Institutes for Research (AIR) en asociación con Juárez & Associates (J&A). El programa pretende aumentar el impacto, la escala, y la sostenibilidad de las intervenciones en lectoescritura inicial (LEI) e incrementar la demanda y uso de evidencia en el diseño de programas y políticas en los países priorizados en América Latina y el Caribe (República Dominicana, Jamaica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Haití y países del Caribe Oriental). Como parte de su misión, el PCLR ha desarrollado diversas iniciativas, recursos y oportunidades de formación, para que los actores clave en LEI cuenten con herramientas que les permitan enfrentar los efectos adversos de la pandemia originada por el COVID-19 en la región.

Entre esas iniciativas se encuentra el presente estudio, el cual, con base en una encuesta distribuida durante el mes de mayo de 2020 y contestada por 62 actores del sector educativo en República Dominicana, aborda como principal pregunta de investigación ¿qué desafíos y necesidades pedagógicas tienen los actores clave de República Dominicana frente a las medidas de educación a distancia generadas a raíz del COVID-19? Se espera que la encuesta proporcione información clave para diseñar futuras intervenciones del PCLR, tanto en República Dominicana, como en los países donde incide directamente el programa, de tal manera que se dé respuesta a las necesidades y oportunidades identificadas por la evidencia que esta investigación nos proporciona. Además, esta investigación busca generar algunas recomendaciones para superar los desafíos y necesidades identificadas, con base en lo que se ha probado y estudiado sobre el aprendizaje a distancia a nivel global y regional. Estas recomendaciones pueden ser consideradas para el diseño de estrategias que aborden

la enseñanza y el aprendizaje no solo durante la crisis de COVID-19, sino también para ayudar a dar forma al futuro del aprendizaje a distancia.

Sinopsis del marco teórico

De acuerdo con la nota técnica de la INEE en el contexto de crisis, estas son las principales consideraciones cuando se planea responder a las necesidades educativas de los países.

1. **Evaluación y análisis de las necesidades:** Primero, los equipos deben priorizar sus acciones dentro del ciclo de la crisis, atendiendo las necesidades inmediatas en las semanas posteriores al cierre de las escuelas. Por ejemplo, asegurar que el aprendizaje continúe según los planes de estudio, como si la pandemia no estuviera ocurriendo, es probablemente inapropiado.
2. **Intervenciones de prioridad:** Luego, los equipos deben priorizar qué intervenciones son más críticas, como el impacto inmediato resultante de las transiciones de cierre de escuelas a una etapa de nueva normalidad. Por ejemplo, será necesario realizar modificaciones en el tiempo y el ritmo del contenido curricular una vez que se tomen las medidas de protección como se describió anteriormente. El monitoreo en tiempo real, en la medida de lo posible, será útil para asegurar los datos sobre lo que está y no está funcionando para orientar las modificaciones de los programas.
3. **Flexibilidad /innovación:** A medida que evoluciona la crisis, las necesidades únicas de acuerdo a la naturaleza de la pandemia continuarán surgiendo y requerirán de respuestas. Afortunadamente, también están surgiendo medios innovadores para llegar a la mayoría de los estudiantes que están fuera de la escuela y a sus padres / cuidadores que podrían funcionar como sus docentes o como compañeros de enseñanza. La flexibilidad es clave para atender a los estudiantes y sus educadores en el lugar donde se encuentran durante la evolución de esta experiencia global sin precedentes.
4. **Oportunidades para la educación equitativa.** Las crisis a menudo brindan oportunidades para un cambio positivo, y las innovaciones desarrolladas para la respuesta. El aprendizaje, incluso a distancia, significa que las instituciones, los administradores de los programas de educación a distancia, los instructores a distancia y los estudiantes a distancia (tanto en formación como en formación) deben volver a examinar cómo y dónde se produce el aprendizaje, sus funciones y tareas diarias. dentro de un entorno tecnológico y de aprendizaje en constante cambio, y, por extensión, cómo se produce la enseñanza y el aprendizaje en las aulas que administran estos profesores. (Burns, 2011, pág.122).

Con la crisis de COVID 19, también se debe considerar el involucramiento de padres y madres de familia, su rol y necesidades para superar los obstáculos de educar a distancia y proveer condiciones para sus hijos e hijas para aprender desde la casa.

Método

Para responder a la pregunta de investigación: ¿qué desafíos y necesidades pedagógicas tienen los actores clave de República Dominicana frente a las medidas de educación a distancia generadas a raíz del COVID-19? se decidió realizar un estudio cualitativo de alcance descriptivo. El muestreo fue por disponibilidad de actores clave con los que el PCLR ha trabajado en el pasado y quienes forman parte de las redes de LEI organizadas por el Programa, trabajan como técnicos de los Ministerios de educación o son directivos y docentes en República Dominicana y otros países en donde está el programa. Además, en cada país se encuestaron algunos padres de familia. Para conducir ese estudio cualitativo, se diseñó una encuesta en forma de un cuestionario en línea con una serie de preguntas abiertas.

La encuesta preliminar se socializó con el equipo del PCLR y de AIR. Con los aportes obtenidos, se optimizó la encuesta hasta establecer las 10 preguntas que la integran y seguidamente se procedió al levantamiento de los datos. Las preguntas se orientaron a indagar por: a) los obstáculos que niños y niñas, docentes y familias han enfrentado para aprender y enseñar a distancia; b) los obstáculos específicos para que niños y niñas aprendan a leer y escribir a distancia y para que los docentes enseñen a leer y escribir a la distancia; c) los beneficios que creen que ha dejado la educación a distancia para el aprendizaje de niños y niñas; d) las estrategias didácticas que piensan que les ha dado buenos resultados para el aprendizaje a distancia; e) las estrategias más exitosas para involucrar a las familias en situaciones de aprendizaje a distancia; y f) los tipos de recursos, evidencias, materiales o cursos que serían más útiles para ofrecer una mejor educación a distancia.

Resultados

5.1.1. El mal uso y el acceso limitado a la tecnología, así como los problemas socioemocionales, como el desinterés entre los padres y madres, dificultan los avances en la educación a distancia.

5.1.2. Los docentes están poco capacitados, los padres y madres no están suficientemente motivados para trabajar con sus hijos en las tareas escolares y no están preparados para apoyar la lectoescritura temprana a distancia.

5.1.3. Los beneficios identificados de la educación a distancia son también, al igual que los obstáculos, socioemocionales, al haber logrado una mayor implicación de los padres y madres en el proceso de aprendizaje.

5.1.4. Las mejores prácticas en estrategias de enseñanza incluyen estrategias de aprendizaje colaborativas e interactivas, así como el uso de plataformas para compartir en línea, como WhatsApp. Se necesita más formación en aprendizaje a distancia y uso de las TIC.

5.1.5. Las respuestas indican que, aunque el ámbito socioemocional fue uno de los principales obstáculos de la educación a distancia, se puede percibir que los maestros y actores clave no cuentan con evidencia, recursos y acceso a plataformas que aborden esta problemática.

Conclusiones

Investigaciones anteriores explican que, en el contexto de los países en desarrollo, la educación a distancia es un desafío importante debido a la falta de acceso a la tecnología, así como a la conectividad y la electricidad limitadas. Los desafíos socioemocionales, como los padres que no pueden permitirse dedicar tiempo a ayudar a los niños debido a compromisos laborales, también se citan con frecuencia como datos no concluyentes sobre los beneficios de la educación a distancia. Las limitaciones que rodean los recursos y los espacios seguros para aprender son también barreras constantes para implementar la educación a distancia en el contexto de los países en desarrollo. Gran parte de la investigación existente en torno a los desafíos del aprendizaje a distancia está respaldada por la experiencia de 62 actores clave en República Dominicana. Muchas familias no poseen una conexión sólida a Internet ni dispositivos tecnológicos para realizar educación a distancia. Los padres y docentes no están capacitados en técnicas de aprendizaje a distancia, especialmente para los niños más pequeños que están aprendiendo a leer.

El apoyo socioemocional también es un problema serio, y muchos docentes identifican la ausencia de los padres y la falta de interés entre los padres como obstáculos para el aprendizaje a distancia. Existen algunos beneficios del aprendizaje a distancia, según los encuestados, como la mayor participación de los padres y madres en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Las mejores prácticas incluyen el uso de estrategias de aprendizaje colaborativo y el uso de plataformas para compartir en línea como WhatsApp.

Llama la atención que, aun cuando el grueso de los obstáculos identificados por todos los actores en ambos países es el socioemocional, al momento de pensar en evidencias, recursos y plataformas requeridos para mejorar el aprendizaje en casa, los actores clave no los mencionan. Sería necesario impulsar otra investigación que profundice en esta situación. Cabe la posibilidad de que los diferentes actores sigan teniendo una concepción limitada de lo educativo que se restringe a habilidades de pensamiento que deja totalmente fuera los aspectos socioemocionales, a pesar de la importancia que cobran en este contexto y en marco de la 4.^a Revolución Industrial, donde las llamadas habilidades blandas son estratégicas.

Bibliografía

- Accelerated Education Working Group. (2020). *COVID-19 Pathways for the Return to Learning: Guidance on Condensing a Curriculum*. Inter-agency Network for Education in Emergencies. <https://r.issu.edu.do/lw>
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (2020). *Delivering distance learning in emergencies: a review of evidence and best practice*. <https://r.issu.edu.do/ij>
- Burns, M. (2011). *Distance Education for Teacher Training*. <http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Distance%20Education%20for%20Teacher%20Training%20by%20Mary%20Burns%20EDC.pdf>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (04 de junio de 2020). *Unequal access to remote schooling amid COVID-19 threatens to deepen global learning crisis*. <https://r.issu.edu.do/Ta>
- Oficina Nacional de Estadística. (2019). Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-2018) [Informe General]. <https://r.issu.edu.do/20YM>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020). *UNESCO COVID-19 Education Response - Distance Learning Strategies* [Issue Note]. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373305>
- Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia. (2020). *Nota técnica de la INEE sobre educación durante la pandemia del COVID-19*. <https://r.issu.edu.do/a5>
- Santana, W. (18 de septiembre de 2020). *Educación deja inaugurado programa de formación virtual para facilitadores y profesores*. Diario Libre. <https://r.issu.edu.do/7n>
- World Bank. (15 de julio de 2020). *Remote Learning, EdTech & COVID-19*. <https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/edtech-covid-19>